

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Aproximación a un sistema de toma de decisiones inteligentes de marketing

Autores: Guesler Alonso Rodríguez, <https://orcid.org/0000-0001-5591-4158>, Teléfono: (+53) 55180759. E-mail: guesleralonsorodriguez@gmail.com

Kenia Álvarez Cepero¹, <https://orcid.org/0000-0001-9846-9269>, 1Departamento de Turismo, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. C/P: 54830

Resumen: El mundo empresarial moderno genera tales volúmenes de datos para su posterior análisis, procesamiento y transferencia, que convertir la información en conocimiento confiable para la toma de decisiones constituye la principal problemática que enfrentan las empresas turísticas cubanas en la actualidad. En este sentido la investigación tuvo como objetivo la propuesta de acciones para el establecimiento de un Sistema de Toma de Decisiones Inteligente de Marketing a partir de la introducción de una solución de inteligencia de negocio que sustente la toma de decisiones inteligentes de marketing en la Agencia de Viaje Gaviota Tour Cayo Santa María como caso de estudio. Para esto se realizó un diagnóstico estratégico de la toma de decisiones comerciales en la empresa, que evidenció problemas vinculados al empirismo y carencias generales en cuanto al tratamiento de la información para realizar análisis, predicciones y proyecciones estratégicas. Para identificar la solución de inteligencia más efectiva se utilizó como herramienta de análisis cualitativo el benchmarking bajo un enfoque de proceso. Entre los principales resultados obtenidos se encuentra que PowerBI, constituye la herramienta con mayores potencialidades para la empresa y una serie de acciones fueron propuestas para consolidar la toma de decisiones inteligentes. Finalmente, se constató un reconocimiento de la importancia de introducir un enfoque estratégico e inteligente en la gestión comercial de las agencias de viaje para contraponer la improvisación al conocimiento generado por el procesamiento de la información recolectada en las interacciones del cliente con la empresa y el registro sistemático de datos del cliente.

Palabras claves: inteligencia de negocios, proceso de marketing turístico, sistema de toma de decisiones

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

